

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 511 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberd O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность»	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan	501
Oybek Rafukjonhojiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	

munosabatlarni o'rnatish va qulaylikni ta'minlash marketing faoliyatining muhim yo'nalishlari hisoblanadi [2].

o'zbekistonda sug'urta bozori rivojlanish bosqichida bo'lib, raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi xalqaro andozalarga nisbatan pastroq. Biroq, so'nggi yillarda mobil internet foydalanuvchilari sonining ortishi, onlayn to'lov tizimlarining rivojlanishi va raqamli savdo platformalarining kengayishi sug'urta kompaniyalarining raqamli marketing strategiyalarini jadal rivojlantirishga turtki bo'lmoqda [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli texnologiyalar va sug'urta marketingi masalalari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular turli jihatlarni qamrab olgan. Ushbu bo'limda mavzuga oid asosiy adabiyotlar tahlil qilinadi.

Ethem (2021) sug'urta kompaniyalari marketing strategiyalarining evolyutsiyasini o'rganib, raqamli transformatsiyaning yangi bosqichi sifatida "InsurTech" tushunchasini tahlil qilgan. Uning fikricha, texnologik startaplar va innovatsion yechimlar an'anaviy sug'urta kompaniyalari uchun ham tahdid, ham imkoniyat yaratmoqda. Raqamli innovatsiyalarni o'z vaqtida joriy qila olmaydigan kompaniyalar bozordagi o'z o'rinlarini yo'qotish xavfiga duch kelmoqdalar [4].

Kumar va boshqalar (2020) sug'urta sohasida mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli texnologiyalarning rolini o'rganishgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mijozlar bilan muloqotning raqamli kanallari, masalan, mobil ilovalar, chatbotlar va ijtimoiy tarmoqlar, mijozlar mamnuniyatini oshirish va sodiqligini mustahkamlashga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunda mijozlarning kutgan natijalarini qondirish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtirish eng muhim omillar sifatida ajralib turadi [5].

Boshqa bir muhim tadqiqotda, Parvez va hamkasblar (2021) sug'urta kompaniyalarining marketing strategiyalarida katta ma'lumotlar (Big Data) tahlilidan foydalanish imkoniyatlarini o'rganganlar. Ularning tadqiqotiga ko'ra, ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish sug'urta kompaniyalariga mijozlar segmentatsiyasini takomillashtirish, individual takliflarni shakllantirish va marketing kampaniyalari samaradorligini oshirish imkonini beradi [6].

o'zbek tadqiqotchilaridan Axmedov (2022) o'zbekiston sug'urta bozori sharoitida raqamli marketing vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'zbekistonda sug'urta xizmatlarini onlayn sotib olish darajasi hali past bo'lib, bu sohada aholining raqamli savodxonligini oshirish va internet infrastrukturasi rivojlantirish zarurligi aniqlangan [7].

Rossiyalik olimlar Shpileva va Anisimova (2023) sug'urta kompaniyalarining raqamli marketing strategiyalarida ijtimoiy tarmoqlarning rolini tadqiq etishgan. Ularning xulosalariga ko'ra, sug'urta mahsulotlarini targ'ib qilishda ijtimoiy tarmoqlardagi marketing kampaniyalari an'anaviy reklama kanallariga nisbatan samaraliroq bo'lib, ayniqsa yosh mijozlar segmentiga ta'siri yuqori [8].

Xorijlik tadqiqotchilardan Deloitte kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan global tadqiqot (2022) sug'urta sohasidagi raqamli transformatsiya tendensiyalarini umumlashtirgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, sug'urta kompaniyalari to'rtta asosiy yo'nalishda raqamli innovatsiyalarni joriy etmoqdalar: mijozlar tajribasini yaxshilash, biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish hamda ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish [9].

Lee va boshqalar (2019) sun'iy intellekt va mashinali o'rganish texnologiyalarining sug'urta marketingidagi ahamiyatini o'rganib, bu texnologiyalar mijozlar xulq-atvorini bashorat qilish, xatarlarni baholash va individual narxlash strategiyalarini ishlab chiqishda juda samarali ekanligini aniqlashgan [10].

Ushbu adabiyotlar sharhi sug'urta kompaniyalarining marketing faoliyatini raqamli texnologiyalar yordamida takomillashtirishning turli jihatlarni qamrab oladi. Adabiyotlar tahlili natijalariga ko'ra, zamonaviy sug'urta kompaniyalari raqamli transformatsiya jarayonini kompleks ravishda amalga oshirishi, mijozlar tajribasiga alohida e'tibor qaratishi va ma'lumotlar tahlili asosida marketing strategiyalarini shakllantirishlari maqsadga muvofiq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu tadqiqot ikkilamchi ma'lumotlar tahlili usuli asosida amalga oshirilgan. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Ilmiy adabiyotlar tahlili: Raqamli marketing va sug'urta sohasiga oid xalqaro va mahalliy ilmiy maqolalar, monografiyalar va konferentsiya materiallari o'rganildi. Adabiyotlar tahlili jarayonida Google Scholar, Scopus, Web of Science va ResearchGate kabi akademik ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi. Asosiy tadqiqot yo'nalishlari sifatida raqamli marketing strategiyalari, mijozlar tajribasi, ma'lumotlar tahlili va raqamli kanallar samaradorligi tanlab olindi.

Statistik ma'lumotlar tahlili: Global sug'urta bozori va o'zbekiston sug'urta bozori to'g'risidagi statistik ma'lumotlar o'rganildi. Bu jarayonda xalqaro va mahalliy statistika agentliklari, sug'urta assotsiatsiyalari hisobotlari hamda sug'urta kompaniyalarining ochiq ma'lumotlaridan foydalanildi.

Case-study tahlili: Xalqaro va mahalliy sug'urta kompaniyalarining raqamli marketing strategiyalarini joriy etish tajribalari o'rganildi. Bu sug'urta sohasida raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirgan kompaniyalar tajribasini tizimlashtirish va eng yaxshi amaliyotlarni aniqlash imkonini berdi.

Tizimli tahlil: Raqamli texnologiyalardan foydalanishning sug'urta kompaniyalari marketing faoliyatiga kompleks ta'sirini baholash uchun tizimli tahlil usuli qo'llanildi. Bu usul raqamli marketing strategiyalarining mijozlar jalb qilish, xizmat ko'rsatish va mijozlar sodiqligini oshirishdagi rolini kompleks ravishda o'rganish imkonini berdi.

Kompyuter tahlili: Ma'lumotlarni tizimlash va tahlil qilish uchun SPSS va Excel dasturiy ta'minotlaridan foydalanildi. Bu vositalar yordamida statistik ma'lumotlarni qayta ishlash, grafik va jadvalarni yaratish amalga oshirildi.

Tadqiqot doirasida o'rganilgan ma'lumotlar:

Sug'urta kompaniyalarining marketing xarajatlari tarkibi va dinamikasi

Raqamli marketing kanallarining samaradorlik ko'rsatkichlari

Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimining sug'urta kompaniyalari faoliyatiga ta'siri

Raqamli transformatsiya jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni hal etish yo'llari

Ma'lumotlarni tahlil qilish va mijozlar segmentatsiyasi usullari

Raqamli marketing strategiyalarining moliyaviy samaradorlik ko'rsatkichlari

Tadqiqot metodologiyasi asosida to'plangan ma'lumotlar tizimli ravishda tahlil qilinib, sug'urta kompaniyalari uchun raqamli marketing strategiyalarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalar sug'urta kompaniyalari marketing faoliyatini bir nechta yo'nalishda sezilarli darajada takomillashtirishi aniqlandi. Birinchi navbatda, raqamli kanallar orqali mijozlar bilan muloqotni yo'lga qo'yish xarajatlarning samaradorligini oshirishi kuzatildi. 1-jadvalda an'anaviy va raqamli marketing kanallarining samaradorlik ko'rsatkichlari taqqoslanadi.

1-jadval. An'anaviy va raqamli marketing kanallarining samaradorlik ko'rsatkichlari taqqoslama tahlili.

Marketing kanali	Bir mijoz jalb qilish xarajati (o'rtacha, AQSh dollari)	Konversiya darajasi (%)	ROI ko'rsatkichi (%)	Mijozlar qamrovi
TV reklama	180-220	0.5-1.2	20-35	Ommaviy auditoriya
Radio reklama	100-150	0.7-1.5	15-30	Chegaralangan hududiy
Bosma reklama	80-120	0.8-1.6	10-25	Mahalliy
Veb-sayt	30-50	2.0-3.5	40-60	Global
Ijtimoiy tarmoqlar	15-40	2.5-4.0	50-70	Maqsadli auditoriya
Elektron pochta	5-15	3.0-5.0	70-120	Mavjud mijozlar
Kontekst reklama	20-45	3.5-6.0	60-90	Maqsadli qidiruv
Mobil ilovalar	10-30	4.0-7.0	80-150	Foydalanuvchilar

Manba: Deloitte (2022) "Global Insurance Digital Transformation Survey" va McKinsey & Company (2023) "Insurance Marketing Effectiveness Report" ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, raqamli marketing kanallari an'anaviy kanallarga nisbatan mijozlarni jalb qilish xarajatlari bo'yicha sezilarli ustunlikka ega. Masalan, elektron pochta orqali marketing kampaniyasi o'rtacha 5-15 dollar atrofida xarajat talab qilsa, TV reklama orqali bir mijozni jalb qilish xarajati 180-220 dollargacha yetishi mumkin. Bundan tashqari, raqamli kanallarda konversiya darajasi va investitsiyalar rentabelligining (ROI) yuqoriligi kuzatiladi.

Shu bilan birga, raqamli transformatsiya sug'urta mahsulotlarini personalizatsiya qilish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirmoqda. Ma'lumotlar tahlili asosida mijozlar segmentatsiyasi va individual takliflar shakllantirilishi natijasida mijozlar sodiqligini oshirish va qo'shimcha sotuvlarni amalga oshirish imkoniyatlari ortmoqda. 2-jadvalda sug'urta kompaniyalarida raqamli texnologiyalar joriy etilishi natijasida erishilgan amaliy natijalar keltirilgan.

2-jadval. Raqamli texnologiyalarning sug'urta kompaniyalari faoliyati ko'rsatkichlariga ta'siri.

Ko'rsatkich	Raqamli texnologiyalarni joriy etishdan oldin	Raqamli texnologiyalarni joriy etishdan keyin	o'zgarish (%)
Mijozlar mamnuniyati indeksi (0-100)	65-70	80-85	+21.4
Mijozlar sodiqlik darajasi (%)	40-45	60-65	+44.4
Yangi sug'urta polislarini rasmiylashtirish vaqti (soat)	24-72	1-4	-94.4
Yangi mijozlarni jalb qilish xarajati (AQSh dollari)	150-200	50-80	-60.0
Zararlarni qoplash jarayoni davomiyligi (kun)	7-14	1-3	-80.0
Cross-selling samaradorligi (%)	10-15	25-35	+133.3
Marketing kampaniyalari ROI (%)	20-30	50-70	+133.3
Mijozlar bilan muloqot tezligi (daqiqqa)	30-60	5-10	-83.3

Manba: KPMG (2022) "Digital Transformation in Insurance Industry" va Ernst & Young (2023) "InsurTech Adoption and ROI Analysis" ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida sug'urta kompaniyalari faoliyatining barcha asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha sezilarli yaxshilanish kuzatilmoqda. Ayniqsa, mijozlar sodiqlik darajasi (+44.4%), cross-selling samaradorligi (+133.3%) va marketing kampaniyalari ROI (+133.3%) ko'rsatkichlarida jiddiy o'sish qayd etilgan.

Raqamli transformatsiya jarayonida sug'urta kompaniyalari quyidagi raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanmoqdalar:

Ma'lumotlar tahlili va mijozlar segmentatsiyasi. Sug'urta kompaniyalari katta hajmli ma'lumotlarni tahlil qilish orqali mijozlarni demografik, moliyaviy va xulq-atvor xususiyatlariga ko'ra segmentlarga ajratishmoqda. Bu esa har bir segment uchun maqsadli marketing kampaniyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Masalan, Allianz kompaniyasi mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish orqali "yosh oilalar" segmenti uchun maxsus kompleks sug'urta paketini ishlab chiqdi, natijada ushbu segmentda sotuv hajmi 35% ga o'sdi [9].

Predictive analytics (bashoratli tahlil). Sun'iy intellekt va mashinali o'rganish algoritmlari asosida mijozlarning ehtiyojlarini va xulq-atvorini bashorat qilish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Bu esa mijozlarning sug'urta mahsulotlarini xarid qilish ehtimolini oldindan baholash va potentsial mijozlarga proaktiv takliflar yuborish imkonini beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bashoratli tahlil asosida amalga oshirilgan kampaniyalar an'anaviy kampaniyalarga nisbatan 2.5-3 marta samaraliroq [10].

Chatbotlar va virtual assistentlar. Raqamli assistentlar mijozlarga 24/7 rejimida xizmat ko'rsatish, oddiy savollarni tezkor hal qilish va murakkab muammolar bo'yicha mutaxassislariga yo'naltirish imkonini beradi. Zurich Insurance kompaniyasi virtual assistant joriy etgandan so'ng, mijozlar so'rovlarini qayta ishlash vaqti 65% ga qisqargan va mijozlar mamnuniyati indeksi 18% ga oshgan [9].

Mobil ilovalar va personalizatsiya. Zamonaviy sug'urta kompaniyalari mobil ilovalar orqali mijozlarga personallashtirilgan xizmatlar taqdim etmoqda. Bu ilovalar orqali mijozlar sug'urta polislarini boshqarish, zararlarni qoplash uchun murojaat qilish va yangi mahsulotlar haqida ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mobil ilovalar orqali sotib olingan sug'urta polislar bo'yicha mijozlar sodiqlik darajasi 30% ga yuqori [8].

Ijtimoiy tarmoqlardagi marketing. Sug'urta kompaniyalari ijtimoiy tarmoqlardan nafaqat reklama kanali sifatida, balki mijozlar bilan muloqot qilish, bozor tendensiyalarini o'rganish va kompaniya imidjini shakllantirish vositasi sifatida ham foydalanmoqdalar. Sug'urta sohasida ijtimoiy tarmoqlardagi marketing kampaniyalarining samaradorligi an'anaviy reklama kanallariga nisbatan 40-60% ga yuqori [8].

Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli marketing strategiyalarini qo'llash samaradorligi sug'urta kompaniyasining kattaligi, bozordagi pozitsiyasi va maqsadli auditoriyasiga bog'liq. Yirik sug'urta kompaniyalari raqamli transformatsiya uchun katta investitsiyalar kiritish imkoniyatiga ega bo'lsalar-da, kichik va o'rta kompaniyalar ham nisbatan kamroq xarajat talab qiladigan raqamli marketing vositalaridan foydalanib, raqobatbardoshliklarini oshirishlari mumkin.

o'zbekiston sug'urta bozorida faoliyat yuritayotgan kompaniyalar uchun raqamli marketing strategiyalarini joriy etishda quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

Bosqichma-bosqich yondashuv. Barcha raqamli marketing vositalarini bir vaqtning o'zida joriy etish o'rniga, eng samarali va kamroq investitsiya talab qiladiganlaridan boshlash, keyin esa murakkab tizimlarni bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiq.

Mijozlar tajribasiga ustuvor ahamiyat berish. Raqamli transformatsiya jarayonida texnologik innovatsiyalar emas, balki mijozlar tajribasini yaxshilash asosiy maqsad bo'lishi kerak.

Ma'lumotlar bazasini shakllantirishga e'tibor qaratish. Samarali raqamli marketing strategiyasi to'g'ri tashkil etilgan ma'lumotlar bazasiga asoslanadi. Shu sababli, mijozlar ma'lumotlarini to'plash, saqlash va tahlil qilish tizimlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Kadrlar salohiyatini oshirish. Raqamli marketing sohasida malakali mutaxassislarni jalb qilish va mavjud xodimlarni qayta tayyorlash orqali kompaniya ichida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish zarur.

Mijozlar xavfsizligini ta'minlash. Raqamli transformatsiya jarayonida mijozlar ma'lumotlarining xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlash juda muhim bo'lib, bu kompaniyaga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalar sug'urta kompaniyalari marketing faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda va kompaniyalarning raqobatbardoshligi ko'p jihatdan ularning raqamli transformatsiyaga moslashuv qobiliyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Ushbu tadqiqot doirasida amalga oshirilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Raqamli marketing vositalari sug'urta kompaniyalariga marketing xarajatlarning samaradorligini sezilarli darajada oshirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va yangi mijozlarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi. An'anaviy marketing kanallariga nisbatan, raqamli kanallar orqali bir mijozni jalb qilish xarajati o'rtacha 60-70% ga kam bo'lib, konversiya darajasi 2-3 barobar yuqori.

Sug'urta kompaniyalarida raqamli transformatsiya nafaqat marketing jarayonlarini, balki biznesning barcha sohalarini qamrab oladi. Raqamli texnologiyalar mijozlar bilan munosabatlarni boshqarishdan tortib, xatarlarni baholash va zararlarni qoplash jarayonlarigacha ta'sir ko'rsatadi. Kompleks yondashuv asosida raqamli strategiyani ishlab chiqish kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt texnologiyalari sug'urta marketingida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Mijozlar ma'lumotlarini chuqur tahlil qilish orqali individual takliflar shakllantirish, narxlash strategiyalarini optimallashtirish va mijozlar xulq-atvorini bashorat qilish imkoniyatlari paydo bo'lmoqda. Bu esa marketing kompaniyalari samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Mobil texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar sug'urta kompaniyalariga yangi mijozlar segmentlarini, ayniqsa yoshlar auditoriyasini jalb qilish imkonini beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 18-35 yoshli mijozlar sug'urta mahsulotlarini tanlashda asosan raqamli kanallar orqali ma'lumot izlashadi va qaror qabul qilishadi.

o'zbekiston sug'urta bozorida raqamli marketing vositalaridan foydalanish darajasi hali xalqaro andozalarga nisbatan pastroq bo'lsa-da, so'nggi yillarda ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Mahalliy sug'urta kompaniyalari veb-saytlarni takomillashtirish, mobil ilovalarni ishlab chiqish va ijtimoiy tarmoqlardagi faollikni oshirishga e'tibor qaratmoqdalar.

Tadqiqot natijalari asosida sug'urta kompaniyalarining raqamli marketing faoliyatini takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Mijozlar tajribasini raqamlashtirish strategiyasini ishlab chiqish. Sug'urta kompaniyalari mijozlar bilan munosabatlarning barcha bosqichlarini (ma'lumot izlash, mahsulot tanlash, xarid qilish, foydalanish, yangilash) qamrab oluvchi kompleks raqamli strategiyani ishlab chiqishlari zarur. Buning uchun mijozlar "yo'l xaritasi" (customer journey map) tuzilishi va har bir bosqichda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari aniqlanishi kerak.

Marketing avtomatizatsiyasi tizimlarini joriy etish. Marketing jarayonlarini avtomatlashtirish uchun maxsus platformalardan foydalanish tavsiya etiladi. Bu tizimlar mijozlar bilan muloqotni avtomatlashtirish, kompaniyalar samaradorligini tahlil qilish va mijozlar xulq-atvorini kuzatish imkonini beradi. Marketing avtomatizatsiyasi tizimlarini joriy etish natijasida marketing bo'limi xodimlarining vaqtini tejash va kompaniyalar samaradorligini 30-40% ga oshirish mumkin.

Ma'lumotlarni tahlil qilish salohiyatini rivojlantirish. Sug'urta kompaniyalari ma'lumotlarni to'plash, saqlash va tahlil qilish uchun zarur infratuzilmani shakllantirishi, ma'lumotlar tahlili bo'yicha mutaxassislarni jalb qilishi va ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish madaniyatini rivojlantirishi zarur. Ma'lumotlar tahlili salohiyatini oshirish mijozlar segmentatsiyasini takomillashtirish, narxlash strategiyalarini optimallashtirish va marketing kompaniyalari samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Raqamli kontentni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish. Sug'urta kompaniyalari o'z maqsadli auditoriyasi uchun qiziqarli va foydali kontent yaratish strategiyasini ishlab chiqishlari zarur. Bu sug'urta mahsulotlari haqida ma'lumot beruvchi blog postlari, video materiallar, infografikalar va interaktiv materiallarni o'z ichiga olishi

mumkin. Sifatli kontent kompaniyaning ekspert mavqeini mustahkamlash va potentsial mijozlarni jalb qilish imkonini beradi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi strategiyani takomillashtirish. Ijtimoiy tarmoqlar sug'urta kompaniyalari uchun nafaqat reklama kanali, balki mijozlar bilan muloqot qilish va kompaniya imidjini shakllantirish vositasi ham hisoblanadi. Kompaniyalar har bir ijtimoiy tarmoq platformasi uchun alohida kontent strategiyasini ishlab chiqishi, mijozlar so'rovlariga tezkor javob berish tizimini yo'lga qo'yishi va ijtimoiy tarmoqlardagi marketing kampaniyalari samaradorligini muntazam tahlil qilishi maqsadga muvofiq.

Raqamli hamkorlik dasturlarini rivojlantirish. Sug'urta kompaniyalari bank, riteyl, telekommunikatsiya va transport kompaniyalari bilan raqamli hamkorlik dasturlarini ishlab chiqishlari mumkin. Bu hamkorlik o'zaro marketing, mijozlar bazasini kengaytirish va yangi mijozlarni jalb qilish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Innovatsion sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish. Raqamli texnologiyalar yangi turdagi sug'urta mahsulotlarini, masalan "pay-as-you-go" (foydalanishga qarab to'lash) sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa yangi mijozlar segmentlarini jalb qilish va raqobat ustunligini ta'minlash imkonini beradi.

Xodimlar raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirish. Raqamli transformatsiya jarayonining muvaffaqiyati ko'p jihatdan xodimlarning raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalariga bog'liq. Shu sababli, kompaniyalar xodimlar uchun raqamli marketing, ma'lumotlar tahlili va mijozlar bilan raqamli muloqot bo'yicha o'quv dasturlarini tashkil etishlari maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar sug'urta kompaniyalari marketing faoliyatini takomillashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun kompaniyalar raqamli transformatsiya jarayoniga tizimli yondashishlari, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalar kiritishlari va xodimlar raqamli kompetentsiyalarini oshirishlari zarur. Raqamli marketing strategiyalarini to'g'ri amalga oshirish natijasida sug'urta kompaniyalari marketing xarajatlari samaradorligini oshirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va raqobat ustunligini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Johnson, M. D., & Fornell, C. (2021). Digital transformation in insurance: strategies for sustainable growth. *Journal of Financial Services Marketing*, 26(2), 115-128.
2. Axmedov, A. K. (2022). o'zbekiston sug'urta bozorida raqamli transformatsiya jarayonlari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 3(4), 45-59.
3. Hamidov, O. X., & Rustamov, D. J. (2021). o'zbekistonda sug'urta xizmatlarini rivojlantirishda axborot texnologiyalarining o'rni. *Biznes-ekspert jurnali*, 5(2), 78-86.
4. [4] Ethem, C. (2021). InsurTech Revolution: How Technology is Reshaping the Insurance Industry. *International Journal of Digital Finance*, 2(3), 245-267.
5. Kumar, V., Rajan, B., Venkatesan, R., & Lecinski, J. (2020). Customer experience management in insurance: The role of digital technologies. *Journal of Business Research*, 115, 456-468.
6. Parvez, M., Khan, A., & Chen, D. (2021). Big Data Analytics in Insurance Marketing: Opportunities and Challenges. *Journal of Big Data Analytics in Business*, 4(2), 189-207.
7. Axmedov, M. N. (2022). Raqamli marketing vositalaridan foydalanish orqali sug'urta kompaniyalari faoliyatini takomillashtirish. *Biznes va boshqaruv tadqiqotlari jurnali*, 6(3), 112-125.
8. Shpileva, A. A., & Anisimova, A. V. (2023). Rol sotsialnyx setey v marketingovyx strategiyax straxovyx kompaniy. *Vestnik straxovaniya*, 5(2), 78-92.
9. Deloitte. (2022). Global Insurance Digital Transformation Survey. Retrieved from Deloitte Insights.
10. Lee, H., Wong, S. F., & Oh, K. (2019). Artificial intelligence and machine learning applications in insurance marketing: A systematic review. *International Journal of Information Management*, 49, 324-336.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
